

IJTIMOYIY- GUMANITAR FANLARGA OID DARSLIKLARNING YARATILISHI HAQIDA MULOHAZALAR.

Samadova Raximabegim Abdusaidovna,

BuxDU Tarix va yuridik fakulteti

5-1 21 Islom tarixi va manbashunosligi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413150>

Annotasiya: Ushbu maqolada ijimoiy gumanitar fanlarga oid darsliklarning taraqqiyot tamoyillari, rivojlanish omillari haqida ilmiy-nazariy fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Darslik ,o'quv fanining nomi, ruhan tetiklik, aqlan komillik, axloqan poklikni ta'minlash, umumiy o'rta ta'lim, «qo'llanma» , «darslik va hokazo.

Xalqimiz madaniyatining rivojlanish tarixida pedagogik fikrlar taraqqiyoti, jumladan o'quv vositalarining mazmunan va shaklan takomillashuvi muhim ahamiyat kasb etib, usiz ta'lim-tarbiya sohasidagi madaniy-ma'rifiy rivojlanishni aniq tasavvur qilib bo'lmaydi. Har bir ta'lim turining maqsad va vazifalarini qamrab olgan, bilim oluvchilarning yoshi va boshqa xususiyatlarini hisobga olgan o'z darsliklari bo'ladi. Odatda, darslik o'quv fanining nomi bilan yuritiladi. Darslikda nazariy ma'lumotlardan tashqari, amaliy-tajriba va sinov mashqlari bo'yicha zarur ko'rsatmalar beriladi. Darsliklar yuqorida aytilganidek, yuksak saviyada yozilgan ma'naviy-g'oyaviy, ilmiy-uslubiy, muayyan fan doirasida, u fanning qonun va nazariyalarini o'zida umumlashtirgan o'quv kitobidir. Shu nuqtai nazardan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida foydalaniladigan darsliklar o'quvchining umumiy kamolotida alohida o'rin egallaydi. Darsliklar ko'p yillik pedagogik, psixologik izlanishlar, ilg'or tajribalar hamda jahon standarti namunalari asosida tuzilgan bo'lishi lozim. Xususan, boshlang'ich sinflar uchun yaratilgan darsliklarning tili sodda, ravon va tushunarli, o'quvchi yoshi hamda psixologik xususiyatiga mos bo'lishi, ularning nutqi va dunyoqarashining o'sishiga yordam berishi kerak. Darsliklardagi har bir mavzu o'zidan oldingi mavzuni to'ldirib, oddiydan murakkabga tomon rivojlanib borishi zarur. U o'quvchilarga odob- axloqni o'rgatishga xizmat qilishi, ularda ona-vatanga mehr-muhabbat, kishilarga g'amxo'rlik, mehribonlik, iltifotlilik, mehnatsevarlik, kamtarlik, vijdonlilik kabi ijobiy fazilatlarni tarbiyalaydi. Darslikning yana bir muhim tomoni shundaki, u o'quvchilarga muayyan darajadagi bilim, ko'nikma va malakalarni singdirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinf darsliklaridagi har bir she'r, masal, ertak, hikoyalar qiziqarli bo'lib, bir maqsadga, ya'ni, jamiyatda barkamol shaxsni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi zarur. Shu bilan bir qatorda, ular o'quvchi-yoshlarda ruhan tetiklik, aqlan komillik, axloqan poklikni

ta'minlashi lozim..Ta'limning muhim o'quv vositasi sifatida darsliklarning ahamiyati beqiyosdir. Uning rivojlanish tarixini o'rganish, eramizdan oldingi ikkinchi ming yillikda darsliklarning dastlabki nusxalari yaratila boshlanganligini ko'rsatadi. Arxeologik qazilmalar natijasida, sharqda, xususan furot va dajla daryolari oralig'ida yashagan qadimgi xalqlar sopol taxtachalarga bitgan matn qoldiqlari topilgan. Shu topilmalar qadimda «qo'llanma» va «darslik» vazifasini o'tagan. Keyinchalik boshqa sharq xalqlarida papirus yoki pergamentlarga bitilgan qo'lyozma o'quv kitoblari vujudga kela boshlagan. Ular ma'lum bir soha, kasbga o'rgatish uchun asosiy manba vazifasini o'tagan. Tarixiy adabiyotlarda aytilishicha, arifmetik masalalar to'plamidan iborat birinchi darslik armanistonlik olim david yengilmas tomonidan milodiy vi asrda yaratilgan. Ushbu noyob asarning bir nusxasi yerevan shahridagi matenadaran (qadimgi qo'lyozmalar to'plangan ulkan arxiv)da saqlanmoqda. Shuni inobatga olish kerakki, pedagogika va psixologiya fanlarining taraqqiyoti natijasida darsliklarning shakli, mazmuni va tarkibiy tuzilishi asta-sekin rivojlanib, takomillashib bordi.VII asrga qadar asosan yuqori tabaqa kishilarining farzandlarigagina ta'lim-tarbiya berilgan. Ularning asosiy mashg'ulotlari quol-yaroqlardan foydalanish, ot choptirish, kamon otish kabi hunarlarni o'rganishdan iborat bo'lgan. Shu bilan bir qatorda, tarbiyalanuvchilarga axloqiy-estetik bilimlar berilgan. Ularda kiyinish, yurish-turish, jamoa joyida o'zini tutish kabi odob me'yorlari singdirilgan. VII asrda, arablar o'rta osiyoni bosib olgandan keyin, dini, yozuvi, urf-odati, milliy an'analarini targ'ib va tashviq qila boshladi. O'rta osiyo xalqlari islom dini va arab yozuvini qabul qildi, ushbu yozuvda xat bitish hamda ijod qilish keng tarqaldi. Shu munosabat bilan maktabxona va madrasalarda asosan qur'oni karim vositasida ta'lim-tarbiya berildi. O'rta osiyoda vii asrdan xx asr boshlarigacha yaratilgan tarixiy-ilmiy, adabiy-badiiy manbalarning hammasi arab yozuvida bitildi.O'rta osiyo hududida yashab, ijod qilgan mutafakkirlarning ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi hozirgi kunda ham muhim ahamiyatga ega. Chunonchi, muhammad muso al-xorazmiy (783-850) «al-kitob al-muxtasar fi hisob al-jabr va al-muqobala» kitobi bilan algebra fanining yaratilishi, rivojlanishiga asos soldi. Risolaning nomidagi «al-jabr» va «al-muqobala» so'zlari «to'ldirish» va «ro'para qo'yish» ma'nosini anglatib, o'rta asr algebrasining 2 ta asosiy amalini anglatadi, «al-jabr» so'zi lotincha «algebra» bo'lib, xorazmiy asos solgan yangi fanning nomidir. Algebraik risola 3 qismdan: 1) algebraik qism, buning oxirida kichik bir bo'lim - savdo muomalasidan bob keltiriladi; 2) geometrik qism, o'lchash haqida; 3) vasiyatlar haqidagi qism. Xorazmiy uni alohida nom bilan «vasiyatlar kitobi» deb atagan. U risolada hech

qanday belgi qo'llamay, uning asosiy matn qismi so'zlar yordamida bayon etilgan, ammo o'rinlarda geometrik shakllar keltirilgan. Ushbu risoladan o'z davrida darslik sifatida foydalanilgan. Abu Nasr Forobiyning «baxt-saodatga erishuv yo'llari haqida risola», «fozil shahar aholisining maslagi», «aql ma'nolari haqida» kabi ilmiy-pedagogik asarlari orqali ta'lim-tarbiya muammolarini yoritishga harakat qilgan hamda o'rta osiyo xalqlari madaniyati, pedagogikasi, darsliklar yaratish tajribasiga ulkan hissa qo'shgan. Forobiy arifmetika, geometriya, astronomiya va musiqani tarbiyaviy fanlar turkumiga kiritadi. Qayd etilgan fanlarning tarbiyaviy ahamiyatini uqtirib: «bu to'rt fan tarbiyaviy fan deb ataladi, chunki ular tufayli o'quvchilar tarbiyalanadi, ular o'quvchilarni yanada nazokatliroq qiladi va o'quvchilarning shundan keyin keladigan bilimlarni o'rganishi va o'qib olishi uchun to'g'ri yo'l ko'rsatadi» deya ta'kidlaydi. Allomaning fikricha, tabiat haqidagi fan «... Har qanday tarbiyaviy fandan ko'ra boyroq va kengroq hajmga egadir». Farobiy fanlarning ahamiyatini o'zaro qiyoslab: «men fanlar ichida eng birinchi fan - til haqidagi fandir... Ikkinchi fan-grammatika... Uchinchi fan-mantiq, to'rtinchi fan poetikadir deb tasdiqlayman», - deya uqtirgan edi. Demak, forobiy fanlarning ta'lim tizimida tutgan o'rni vanufuzi, ularning shaxsni rivojlantirishdagi ahamiyatiga alohida e'tibor qaratgan. U yaratgan asarlar uzoq asrlar davomida ta'lim muassasalarida darslik vazifasini o'tab kelgan. Ularning aksariyati noyob didaktik manba sifatida katta pedagogik qimmatga ega.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, bugungi zamon yangi avlod darsliklarining paydo bo'lishida Sharq faylasuflarining asarlari tamal tosh vazifasini o'tadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmadovich H. H. Expression of Folklorisms in the Works of Ghafur Ghulam //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – T. 14. – C. 101-105.
2. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA O 'ZBEK QISSALARI TAHLILINING INNOVATSION USULLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 350-352.
3. Ahmadovich H. H. et al. O 'RXUN-YENISEY BITIKLARIDA TALIM-TARBIYA TO 'G 'RISIDAGI FIKRLARNING YORITILISHI VA ULARNING TARBIYAVIY AHAMIYATI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 349-350.
4. Ahmadovich H. H. et al. IJODIY TOPSHIRIQLAR O 'QUV MOTIVLARINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARALI VOSITASI SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 293-294.

5. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA O 'ZLASHTIRISH JARAYONINING PSIXO-DIDAKTIK ASOSLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 332-334.
6. Ahmadovich H. H. et al. O 'QUVCHILARNING BILUV FAOLLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN DARSDAN TASHQARI ISHLAR VA ULARNI TASHKIL ETISH METODIKASI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 343-345.

